

SHIMBAY RAYONI TAWIQ TÁRIZLI QUSLARINA SPATLAMA.
DESCRIPTION OF CHICKEN-LIKE BIRDS IN SHIMBAY DISTRICT

Jangabaev A.S., Orazbaeva J.B

Berdaq atinadǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744991>

Annotaciya: *Shimbay rayonu hám onıń átrapında tarqalǵan úy hám jabayı tawıq tárizliler (Galliformes) toparına kiriwshi quslarına spatlama berip ótıledi. Úy hám jabayı tawıq tárizli quslardıń faunası, tarqalıwı, ekologiyası hám azıqlanıwı haqqında maǵlıwmatlar berilip ótilgen.*

Tayanısh sózler: *Tawıq tárizli, Galliformes, quslar, Shimbay rayonu, qırǵawıl, cesarka, bódene, túyetawıq, úy tawıq.*

Abstarct: *A description is provided for birds belonging to the Galliformes order (chicken-like birds) found in the Shimbay district and its surrounding areas. Information is presented on the fauna, distribution, ecology, and feeding habits of both domestic and wild chicken-like birds.*

Key words: *Chicken-like birds, Galliformes, birds, Shimbay district, pheasant, guinea fowl, quail, ostrich, domestic chicken.*

Tawıq tárizliler (*Galliformes*) toparı. Bul túr wákılleri jer júzinde keń tarqalǵan ortasha úlkenliktegi quslar bolıp, ósimlik qaldıqları menen azıqlanadı. Olardıń gewdesi shıdamlı, jerdi gewlewge uqıplı topır tırnaqlı ayaqları kúshli rawajlanǵan. Tumsıǵı bekkem, qanatları kelte hám keń, jemsegi hám asqazan múskilleri jaqsı rawajlanǵan. Olardıń tórt barmaǵı bolıp, 3 barmaǵı aldına hám 1 barmaǵı arqaǵı arqaǵa qaraǵan. Barmaqları arasında súzgish perdeleri bolmaydı, tiykarınan otırıńqı halda jasaydı hám jer júzinde keń tarqalǵan. 280 artıq túrleri bar. ĞMDA 20 túri, solar qatarında Ózbekistanda 8 túri ushıraydı. Olar tiykarınan ósimliklerdiń vegetativ bólimi, miywesı, tuqımı hám hár qıylı omırtqasız haywanlar menen azıqlanadı [1,2].

Tawıq tárizliler poligam quslar. Bul toparǵa kiriwshi quslardıń erkekleri kóbinshe iri hám reńli boladı. Násil ushun, tiykarınan urǵashıları ǵamxorlıq qıladı. Urǵashıları jer ústinde shuqursha kóriniste úy quradı hám 2 den 26 ǵa shekem máyek qoyıp, máyeklerin basıp jatadı. Shóje ashıwshı quslarǵa kiredi. Tawıq tárizlilerge kiriwshi quslardan kóplegen jergilikli násiller jetistirilgen. Kópshiligi ańshılıqta awlanadı [1,2].

Shimbay rayonu aymaǵı Ámiwdáryanıń tómengi aǵımınıń oń qırǵaǵındaǵı tegislikte, Kegeyli kanalı qırǵaǵında jaylasqan. Bálentligi 60–70 m. Batıs hám arqa bólimleri batqaqlasqan toǵaylardan ibarat. Arqa batıstaǵı qum tóbeleri onsha bálent bolmaǵan (250m) Qusxana tawlarına birlesedi. Klimatı keskin kontinental. Jer astı suwları jaqın. Jazı ıssı, qurǵaq. Qısqı suwıq. Jıllıq ortasha temperaturası 11°. Yanvardıń ortasha temperaturası — 6,9°. Eń pás, temperatura — 32° quraydı. Bul

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

aymaqta jabayı haywanlar dunaysına bay esaplanadı porsıq, túlki, qaban, saǵal, qasqır, kriptiken, kórtıshqan, hár túrli jılanlar, kesirtkeler; quslardan úyrek, ǵaz, birqazan, qızılayaq, jılqıshı, qırǵawıl, torǵay, kepter, qırǵıylar keń tarqalǵan [5].

Shimbay rayonı aymaǵında úy tawıqtárizlilerden túyetawıq (*Meleagris gallopavo*), cesarka (*Numida meleagris*), tawıq (*Gallus gallus*) bódene (*Coturnix coturnix*) hám jabayı tawıq tárizlilerden qırǵawıl (*Phasianus colchicus*) kóp ushırasadı.

Tawıq tárizliler (*Galliformes*) tiykarınan ayaqları pársiz, erkekleriniń ayaqlarında úlken tepkishi boladı. Bul tuqımlasqa úy túyetawıǵınıń ata tegi esaplanadı. Arqa Amerika túyetawıǵı (*Meleagris gallopavo*), Afrika cesarkası (*Numida meleagris*), Hindistan jabayı bankiv tawıǵı (*Gallus gallus*), qırǵawıllar, keklikler hám bódeneler kiredi. Joqarıda aytıp ótilgen quslar Shimbay rayonınıń tawıqtárizli yaǵnıy úy tawıqları esaplanadı. Házirgi tawıqlardıń ata tegi esaplangan jabayı bankiv tawıǵı Qubla Hindistan, Qubla-Shıǵıs Aziya hám Himalay tawlar etegindegi tropik toǵaylarda jasaydı. Ózbekistanda qırǵawıllar tuqımlasınıń 7 túri ushıraydı. Zarafshan qırǵawılınıń qizil kitapqa kirgen túr esaplanadı. Shimbay rayonı aymaǵında tiykarınan Xarezim qırǵawılı keń tarqalǵan [4],

Bódene (*Coturnix coturnix*) qırǵawıllar tuqımlası arasında eń maydası bolıp, salmaǵı 80-120 g keledi. Tawıq tárizlilerdiń ishinde tek bódeneler ushıp ketiwshi quslar esaplanadı. Bizlerdegi bódeneler, tiykarınan Hindistanda hám Afrikada, aziraq bólegi bolsa Evropanıń qubla tárepinde hám Kavkazda qislaydı. Bizdiń regionımızda úy sharayatında bul qustıń máyegi ushun baǵıladı. Bulardıń jabayı túrin sayrawshı qus esabında awlaydı. Olar kóbinshe ashıq jerlerde, yaǵnıy shólde, dalada, otlaqlarda jasaydı.

Bódeneler ot-shópler arasında 12-15 ayırım jaǵdaylarda 24 ke shekem máyek qoyadı hám máyegin 21 kún basadı. Olar ósimlik qaldıqları hám mayda omırtqasız haywanlar menen azıqlanadı. Bódeneler gúzde júdá semiz boladı, sol sebepten gúzde kóp awlanadı. Oraylıq Aziya mámleketlerinde adamlar bódeneni sayrawshı qus esabında úylerde baǵıladı. Keyingi jıllarda bódene máyekleri hám mazalı góshi ushun baǵıladı.

Qırǵawıllar tiykarınan Aziyanıń qubla bóliminde kóp ushıraydı. GMDAda sonıń menen birge, Ózbekistanda qırǵawıllardan ápiwayı qırǵawıl (*Phasianus colchicus*) darya boylarında hám toǵaylıǵaylarda hámde Tiyanshan, Turkistan hám Baysun tawlarında ushıraydı. Erkeginiń ayaǵında úlken tepkish boladı hám ayaqları pársiz. GMDA da qırǵawıl Volga boylarında, Kavkaz, Oraylıq Aziya, Qazaqstan hóm Uzaq Shıǵıs mámleketlerinde tarqalǵan [4,5].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Olar menen toǵaylarda, putalar arasında hám qamışlıqlarda jasaydı. Qırǵawıl sulıw, úlken qus, erkeginiń salmaǵı 1,5 kg keledi. Párleriniń reńi urǵashılardan parq qıladı, yaǵnıy kókregi, moynı hám arqa tárepi jiltır túste, kókreginiń ortası qızıl reńde boladı. Urǵashısınıń arqa tárepi ashıq qońır túste, kókreginiń ústi sarǵısh-qońır reńde boladı. Tereklerge kemnen kem qonadı. Uyasın putalar arasına shuqırsha qazıp, shóp hám párlar menen tóselgen uya quradı. 10-18 máyek qoyadı. Inkubatciya dáwiri 25-26 kún. Qırǵawıllar hár qıylı ósimlik tuqımları, miyweler hám shıbın-shirkeyler menen azıqlanadı. Masaqlı dánler jıynalgannan keyin dalada tógilip qalǵan dánler menen azıqlanadı, gálleshilikke zıyan jetkizbeydi. Zıyanlı shıbın-shirkeyler hám jat shóplerdiń tuqımın jep payda keltiredi. Kóp jerlerde dáriya ózenlerdiń ózgeriwi, toǵaylardıń ózlestiriliwi sebepli qırǵawıllardıń sanı kemeyip ketpekte [4,5].

Afrika toǵayları hám putalıqlarda cesarkalar (*Numidinae*) kishi tuqımlasına kiriwshi 7 túr ushıraydı. Sırtqı kórinisinen tawıqqa uqsaydı. Salmaǵı 1 kg átrápında.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. S.Dadaev, Q.Saparov. Zoologiya (Xordalilar 2-qism). Toshkent – 2011. – 321b.
2. S.Dadayev, O.Mavlonov. Zoologiya. Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» – 2008. – 148b.
3. Аметов Я.И. Биоразнообразии птиц Каракалпакстана и их охрана (фауна, экология, охрана) // Афтореф. дисс. докт. биол. наук. – Ташкент, 2019. – 59 b.
4. Жуманов М. А. Позвоночные животные Южного Приаралья в условиях антропогенной трансформации среды их обитания // Афтореф. дисс. докт. биол. наук. – Ташкент, 2017. – 52 b.
5. https://kaa.wikipedia.org/wiki/Sh%C4%B1mbay_rayon%C4%B1